

VALORIZAÇÃO DA AUTOESTIMA DA CRIANÇA POR MEIO DA LITERATURA AFRO-BRASILEIRA

ENHANCING CHILDREN'S SELF-ESTEEM THROUGH AFRO-BRAZILIAN LITERATURE

Nathalia Souza Miranda, Thalita Lindolpho Dos Santos,
Irene da Silva Coelho, Luiz Roberto Braz

Universidade Santa Cecília, Faculdade de Ciências da Educação e Sociais Aplicadas, Curso de Pedagogia

E-mail para contato: thalitalindolpho99@gmail.com

RESUMO - Este estudo explora o papel significativo da literatura afro-brasileira no desenvolvimento da identidade e autoestima de crianças afrodescendentes. Através de uma revisão bibliográfica, foram analisadas diversas obras literárias que incorporam personagens e temas afro-brasileiros, visando entender como essas representações influenciam a percepção que as crianças têm de si mesmas e de sua cultura. Observou-se que a presença de personagens que refletem a realidade cultural e étnica das crianças promove um sentido positivo de identidade e aumenta a autoestima. Além disso, a pesquisa destacou a importância de incluir essas obras no currículo escolar como uma ferramenta crucial para combater o racismo e promover a inclusão. Desafios como a falta de material didático apropriado e a necessidade de formação de educadores para tratar de diversidade foram identificados como barreiras à implementação efetiva.

Palavras-chave: Identidade cultural; Autoestima; Representatividade na literatura infantil.

ABSTRACT - This study investigates the influence of Afro-Brazilian literature on the identity and self-esteem of children, particularly focusing on how the representation of diverse cultural and racial backgrounds within literary works affects young readers. The methodology employed is a bibliographic review, examining the themes, characters, and narratives presented in selected Afro-Brazilian children's books. The findings indicate that positive representation in literature is crucial for fostering a healthy self-concept and racial identity among Afro-Brazilian children. These literary exposures help them develop a positive image of themselves and their cultural heritage, enhancing self-esteem and promoting greater empathy and understanding among peers of diverse backgrounds.

Keywords – Afro-Brazilian literature, Child identity, Self-esteem, Educational inclusion, Cultural diversity.

Tipo do trabalho: (x) Iniciação científica () Iniciação tecnológica () Extensão

1 INTRODUÇÃO

Este estudo investiga como a literatura afro-brasileira influencia a autoestima das crianças afrodescendentes. A formação da criança abrange diversos aspectos e, no caso desta pesquisa, pensar essa formação articulada à leitura e à literatura, enfatizando a inclusão de textos que refletem a diversidade étnica e cultural do Brasil contrapõe-se à predominância histórica de uma literatura eurocêntrica, proporcionando às crianças afro-brasileiras a oportunidade de se verem representadas.

O objetivo geral deste estudo é investigar como a inclusão de personagens e histórias afro-brasileiras em literaturas pode contribuir para a valorização da autoestima de crianças afrodescendentes. O estudo buscou identificar características da literatura afro-brasileira que fortalecem a autoestima das crianças e analisar obras que tenham contribuído para esse fortalecimento.

O termo literatura apresenta uma ampla variedade de conceitos e definições, associada muitas vezes a arte da palavra e que desperta prazer estético no leitor.

Coelho [1] destaca a importância da literatura, na formação da sociedade em transformação. O papel da escola e do professor é fundamental na construção do ser, e a literatura tem um papel essencial no processo de ensino e aprendizagem em todas as etapas da educação escolar.

A literatura afro-brasileira na educação infantil promove representatividade cultural e histórica inclusiva, essencial para crianças afrodescendentes desenvolverem uma identidade positiva. Textos diversificados combatem a predominância eurocêntrica, permitindo que se vejam de forma positiva em histórias e personagens. A representatividade de personagens negros na literatura pode fortalecer a autoestima e identidade das crianças, contribuindo para um ambiente de aprendizagem mais equitativo e combatendo o racismo estrutural nas escolas.

A representatividade na literatura tem um impacto significativo na educação, fortalecendo a autoestima e identidade das crianças negras. Estudos destacam a importância do acesso a livros que contêm histórias afro-brasileiras para combater o racismo nas escolas. A literatura afro-brasileira na educação infantil promove inclusão cultural e histórica, desenvolvendo uma identidade positiva em crianças negras. A

diversidade contrapõe a literatura eurocêntrica, fortalecendo a autoestima e identidade infantil.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Por meio de uma revisão fundamentada em estudos recentes que abordaram as relações étnico-raciais na educação e a representatividade na literatura, foram lidos capítulos de livros, artigos de revistas acadêmicas digitais e *sites* relevantes sobre literatura infantil. A diversidade das fontes buscou garantir uma abordagem abrangente sobre o tema, permitindo que investigássemos como a inclusão de personagens e histórias afro-brasileiras podem contribuir para a valorização da autoestima de crianças afrodescendentes.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A literatura afro-brasileira é um instrumento importante para educadores que querem promover práticas antirracistas em sala de aula. Livros didáticos podem abordar questões de racismo e inclusão. De acordo com a Lei 10.639/03 [2], torna-se obrigatório o Ensino da Cultura Afro-Brasileira no âmbito escolar, como forma de conscientização a respeito das relações étnico e racial.

Apesar dos avanços legislativos e da produção de literatura infantil afro-brasileira, muitas escolas ainda enfrentam desafios na implementação efetiva desses recursos devido à falta de material e resistência em modificar currículos tradicionais.

É crucial promover políticas educacionais que preparem os educadores para utilizar essas obras de forma eficaz. A inclusão da literatura afro-brasileira na educação infantil não é apenas sobre representatividade, mas uma necessidade pedagógica que influencia a formação da identidade e contribui para uma sociedade mais justa.

A literatura pode agir como um reflexo das experiências das crianças, oferecendo modelos positivos dentro de sua própria cultura. Estudos recentes enfatizam a falta de representatividade de crianças negras em materiais didáticos convencionais, afetando sua autoestima. A inclusão de personagens afro-brasileiros em contextos heroicos promove orgulho e pertencimento.

Pesquisadores como Barros, Souza e Euclides [3] descobriram que a exposição à literatura que celebra a cultura afro-brasileira auxilia as crianças a se conectarem melhor

com sua identidade racial. Livros que abordam temas como resiliência, história e conquistas culturais afro-brasileiras promovem a compreensão e valorização das raízes e da diversidade cultural do Brasil. Além disso, Ferreira [4] destaca a importância da literatura afro-brasileira na desconstrução de estereótipos raciais e na promoção de uma visão mais equitativa e diversificada das comunidades afro-brasileiras. Um estudo de caso realizado em escolas que introduziram livros com representatividade afro-brasileira, como "Menina Bonita do Laço de Fita" de Ana Maria Machado, mostrou um aumento na autoestima de crianças afro-brasileiras. Isso evidencia a importância da literatura afro-brasileira no currículo educacional e como uma ferramenta de empoderamento para essas crianças. Destaca-se a necessidade de políticas educacionais que promovam a inclusão dessas obras nas escolas em todo o país.

A análise de obras literárias afro-brasileiras para crianças é importante para compreender seu impacto na formação da identidade cultural e racial dos jovens. Estas obras abordam temas como diversidade, inclusão e valorização das tradições africanas e afro-brasileiras. De acordo com Oliveira [5], há autores como Nei Lopes e Roger Mello que têm contribuído significativamente ao introduzir personagens e narrativas que refletem de forma autêntica e positiva a experiência afro-brasileira como a graphic novel "Jeremias - Pele", que trata do racismo e autoaceitação, sendo um importante instrumento de educação sobre questões raciais para crianças e adultos.

Os resultados sugerem que a integração de literatura afro-brasileira nas escolas pode transformar práticas educativas, fomentando um ambiente de aprendizado mais inclusivo e representativo. Este estudo reitera a necessidade de políticas educacionais que valorizem a diversidade cultural como parte essencial da educação, preparando as crianças para um mundo globalizado e diversificado.

4 CONCLUSÃO

Apesar dos avanços legislativos e de algumas iniciativas editoriais, a integração efetiva da literatura afro-brasileira na educação requer um compromisso contínuo de todos os envolvidos. A literatura, quando bem selecionada, não apenas cumpre uma função educativa, mas também se torna uma ferramenta essencial na luta contra o racismo e na promoção da igualdade racial, com sugerem diversos autores tratados neste trabalho.

5 REFERÊNCIAS

1. Coelho, N. N. (2000). *Literatura Infantil: teoria, análise, didática*. 1ª. Ed. São Paulo. Moderna, 2000.
2. Brasil. *Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana*. Brasília: MEC/SEF, 2004.
3. Barros, Tainara Batista; Souza, Rita de Cássia de; Euclides, Maria Simone. (2022) O estado da arte das pesquisas sobre antirracismo na Educação Infantil (2013-2021). *Práxis Educativa*, v. 17, 2022.
4. Ferreira, Leticia da Costa. (2022). *Educação Infantil e a criança negra: análise das Produções do PPGE UFSCar sobre as relações étnico-raciais na infância (2004-2018)*. 2022.
5. Oliveira, Paulo Igor Cândido Sousa de. *Carolina de Jesus, Tata, Caju e Outras Histórias: as representações sobre o/a negro/a nos quadrinhos nacionais contemporâneos*. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Humanidades, Programa de Pós- Graduação em Sociologia, Fortaleza, 2023.